

TOPOGRAFIYA, KARTOGRAFIYA VA GAT FANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA O'QITISHNING MAZMUNI VA USULLARI

Ibragimov Lutfullo Ziyodullayevich

Samarqand davlat universiteti

Ijtimoiy-iqtisodiy geografiya kafedrası professori

Negmatov Samariddin Qarshiboyevich

Navoiy davlat universiteti

Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Topografiya, kartografiya va geografik axborot tizimlari (GAT) fanlarini raqamli texnologiyalar yordamida o'qitishning mazmuni va metodlari tahlil qilinadi. Unda zamonaviy raqamli vositalarning ushbu fanlarni o'qitish jarayonidagi o'rni, ularni samaradorligini oshirishdagi ahamiyati va qo'llashning amaliy jihatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Topografiya, kartografiya, GAT, ArcGIS, QGIS, Geodataviya, Buffering, Interaktivlik, onlayn platformalar, simulyatsiya, GPS, virtual makon.

Abstract: This article analyzes the content and methods of teaching Topography, Cartography and Geographic Information Systems (GIS) using digital technologies. It examines the role of modern digital tools in the teaching process of these disciplines, their significance in enhancing efficiency, and practical aspects of their application.

Key words: Topography, Cartography, GIS, ArcGIS, QGIS, Geodata, Buffering, Interactivity, online platforms, simulation, GPS, virtual space.

Аннотация: В данной статье анализируются содержание и методы преподавания дисциплин Топография, картография и Географические информационные системы (ГИС) с использованием цифровых технологий. Рассматривается роль современных цифровых инструментов в процессе обучения этим дисциплинам, их значение для повышения эффективности и практические аспекты применения.

Ключевые слова: Топография, картография, ГИС, ArcGIS, QGIS, геоданные, буферизация, интерактивность, онлайн-платформы, симуляция, GPS, виртуальное пространство.

Топографиya, картографиya va GAT fanlarini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish bu fanlarning amaliy va nazariy jihatlarini zamonaviy texnologiyalar bilan boyitishga yordam beradi. Ushbu yondashuv mazmun jihatidan quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi:

1. Топографик xaritalarni raqamli formatda o'rganish tartibi:

Топографик belgilar - bu xaritalarda tabiiy va sun'iy ob'ektlarni belgilash uchun ishlatiladigan maxsus grafik belgilar va tasvirlash tizimidir. Ular topografik xaritalarning muhim qismi bo'lib, ob'yektlarning fazoviy joylashuvini, xususiyatlarini va o'lchamlarini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Raqamli texnologiyalarni va elektron xaritalash jarayonida topografik shartli belgilar ham raqamli formatda tasvirlanadi.

Elektron ko'rinishlarning asosiy xususiyatlari: Raqamli formatda belgilar raster (pixel asosida) yoki vektor (matematik funksiyalar asosida) formatda saqlanadi. Vektor formatda ko'rsatilgan shartli belgilarni odatda yaxshiroq sifat va masshtablash imkoniyatini beradi. Standartlashtirilgan belgilar katalogida topografik belgilar milliy va xalqaro standartlar (masalan, O'zbekiston topografik standartlari ISO baholash tizimiga moslashgan) asosida ishlab chiqiladi. Har bir belgi xaritaning maqsadi, vazifasi va miqyosiga qarab tanlanadi.

GIS dasturlarida qo'llanishi: Belgilar ArcGIS, QGIS kabi geografik axborot tizimlari dasturlarida oldindan o'rnatilgan katalog sifatida mavjud. Ularni tahrirlash yoki o'zgartirish imkoniyati mavjud. ArcGIS va QGIS geografik axborot tizimlari (GAT) dasturlari bo'lib, ular kartografiya, geodataviyalarda ishlash va tahlil qilish uchun ishlatiladi.

ArcGIS - bu ESRI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan kuchli Geografik axborot tizimi dasturi bo`lib, boy funksional imkoniyatlari mavjud: Geodataviyalarning murakkab tahlillari, modellashtirish, 3D vizualizatsiya va boshqalarni amalga oshiradi.

Geodataviyalarning murakkab tahlillari - geografik ma'lumotlardan mantiqiy xulosalar chiqarish va turli muammolarni hal qilish uchun amalga oshiriladigan keng ko`lamli tahlillar yig`indisidir. Bu jarayon GAT dasturlarida (masalan, ArcGIS, QGIS) ma'lumotlarni yig`ish, qayta ishlash, tahlil qilish va vizualizatsiya qilish imkonini beradi. Quyida murakkab tahlillarning asosiy yo`nalishlari va ularning qo`llanilishi keltirilgan.

Geoprotsessing bu tahlillar asosidir va ma'lumotlarni manipulyatsiya qilish uchun quyidagilarni o`z ichiga oladi:

- **Buffering (buferlash):** Ob'yekt atrofida ma'lum bir masofada kichik zonalar hosil qilish (masalan, daryo bo`yida xavfsizlik zonasini aniqlash).

- **Overlay analysis (qatlamlarni qoplash):** Turli qatlamlarni birlashtirish orqali ma'lumotlar orasidagi munosabatlarni aniqlash (masalan, yerdan samarali foydalanish va hududlarning infratuzilmasi o`rtasidagi aloqalarni o`rganish).

- **Clip va intersect:** Ma'lumotlarni mamlakatlarning geografik chegaralari bo`yicha kesish yoki bir-biriga mos keladigan qismlarini ajratib olish jarayonidir.

- **Ishonchli integratsiya:** Foydalanuvchilar ma'lumotlarni veb-xizmatlar va mobil qurilmalarga osongina ulashlari mumkin. Yuqori sifatli qo`llab-quvvatlash natijasida doimiy yangilanishlar va texnik yordam beriladi.

- **QGIS (Quantum GIS) - bu ochiq manbali (opensource) dastur bo`lib, ko`plab foydalanuvchilarga bepul taqdim etiladi. QGIS ko`plab plaginlarga ega bo`lib, maxsus talablar uchun moslashtiriladi.**

- **Ko`p platformali:** Windows, macOS va Linuxda ishlaydi. Ba`zi murakkab funksiyalar ArcGIS'dan sekinroq yoki noqulayroq bo`lishi mumkin.

2. Interaktivlik: - bu foydalanuvchilar va tizimlar o'rtasida ma'lumot almashish, o'zaro ta'sir qilish jarayonini ifodalovchi tushuncha. Interaktivlik foydalanuvchilarga ma'lumotlarni faol boshqarish orqali natijalarga ta'sir qilish va real vaqt rejimida javob olish imkonini beradi. Bu GAT texnologiyalarida, o'quv jarayonlarida, ilovalarda va boshqa sohalarda qo'llaniladi.

Elektron topografik belgilar foydalanuvchiga interaktiv imkoniyatlar yaratadi. Masalan, belgi ustiga bosilganda, uning qo'shimcha xususiyatlari yoki ma'lumotlari ko'rinadi (metadata). Foydalanuvchilar topografik kartalardagi grafik va diagrammalarda ma'lumotlarni o'rganishi mumkin. Masalan, QGIS yoki ArcGIS kabi GAT dasturlarida xaritalar bilan ishlash.

3. Dinamik belgilash (Dynamic Programming, DP) – bu algoritmlarni yaratish tartibi va yechim qidirish usullaridan biri bo'lib, katta muammolarni kichikroq, osonroq yechiladigan muammolarga ajratishga asoslanadi. Bu usul ko'p bosqichli muammolarni samarali hal qilish uchun juda foydali. Dinamik belgilash asosan, rekursiv muammolarni takrorlanish (overlapping subproblems) va optimal tag tuzilma (optimal substructure) xususiyatlaridan foydalangan holda yechadi. Ba'zi GIS tizimlarida topografik belgilar shart-sharoitlarga qarab avtomatik ravishda o'zgaradi. Masalan, ob'yekt kattaligi xarita masshtabiga moslashadi.

Elektron topografik belgilar turlari quyidagicha ko'rinishga ega:

- 1. Tabiiy landshaft belgilar: rel'yef: izogipslar (balandligi bir xil bo'lgan chiziqlar), nishablik belgilari va tog' cho'qqilari haqida ma'lumotlar beriladi.
 - Suv ob'yektlari: daryolar, ko'llar, suv omborlari, kanallar, botqoqlar kabi gidrografik ob'yektlar tasvirlanadi.
 - O'rmon va o'tloqlar: o'rmon joylari, yaylovlar, cho'l hududlarining elektron ma'lumotlari aks ettiriladi.
2. Sun'iy ob'yektlarni 3 ta katta guruhga bo'lib o'rganiladi:
- Transport infratuzilmasi o'z ichiga yo'llar, ko'priklar, tunnellar, temir yo'llar kabi uzunasiga davom etadigan ob'yektlarni qamrab olgan.

o Binolar va inshootlar - shaharlar, qishloqlar, alohida binolar, sanoat zonalari kabi katta arealni egallagan hududlarni o`rganadi.

o Kommunikatsiya tarmoqlari ham muhim tarmoq bo`lib, elektr tarmoqlari, quvurlar, telekommunikatsiya minoralarini mintaqalar bo`yicha tahlil qilinadi.

3. Maxsus belgilar ham mavjud:

o Chegara chiziqlari: barcha davlatlarning chegaralari, ichki ma`muriy hudud chegaralari, daryolar va ko`llar bilan ajralib turadigan chegaralar, tog` suvayirg`ichlaridan o`tdigan chegaralar.

o Harbiy belgilar: bir davlatga tegishli bo`lgan har xil ko`rinishdagi harbiy ob`yektlar, mudofaa chiziqlari.

o Madaniy va tarixiy ob`yektlar: tabiiy va tarixiy yodgorliklar, yirik shaharlardagi qadimiy madaniy joylarning topografik kartalari shakllantiriladi .

Elektron belgilar yaratish va qo`llash texnologiyalari:

o Kartografik dasturlar: ArcGIS, QGIS, MapInfo kabi karta yaratish dasturlari yordamida topografik belgilarni yaratish va tahrirlash mumkin.

o Dasturlarda mavjud belgilarni sozlash yoki yangi belgilar katalogini qo`shish, ya`ni karta mazmunidan kelib chiqqan holda shartli belgilarni o`zgartirish imkoniyati bor.

Ma`lumotlar bazasi integratsiyasi: Belgilar GIS ma`lumotlar bazasi bilan bog`langan bo`lib, ob`yektlar haqida batafsil ma`lumotni saqlash, saralash va umumlashtirishga yordam beradi.

Masofaviy zondlash va dron texnologiyalari: Olingan rasmlardan rel`yef va ob`yektlarni avtomatik aniqlash va raqamli xaritaga o`tkazish imkonini beradi.

O`quv va ko`rgazmali dasturlar: Talabalar va mutaxassislar uchun maxsus dasturiy ta`minot va o`quv kurslari belgilarni yaratish va tahlil qilishni o`rgatadi.

Elektron topografik belgilarning afzalliklarini tahli qilsak, birinchi navbatda, masshtablash imkoniyatining yuqoriligidir. Tasvirlanayotgan belgilarni o`z sifatini

yo‘qotmasdan istalgan miqyosda ko‘rinishidir. Topografik kartalarning yirik masshtabda tasvirlanishi ham umumiy sifatga ta‘sir qilmaydi.

Interaktivlik: Foydalanuvchi xarita bilan muloqotda bo‘lishi mumkin (masalan, qidiruv funksiyalari, kartaning mazmunidan, ya‘ni obzor yoki obzor-topografik kartalarning maqsadidan kelib chiqqan holda ma‘lumotlar integratsiya qilinadi). Xaritalar va shartli belgilarni har qanday qurilmada (kompyuter, planshet, mobil telefon) ishlatish imkoniyatining mavjudligi moslashuvchanlikni yuqoriligi dala sharoitida ham kartalarni shakllantirish imkoniyatini beradi. Kartadagi belgilarni o‘zgartirish yoki yangilash uchun juda kam vaqt talab etilishi tezkor tahrirlash va yaratilayotgan ma‘lumotlarni bosqichma-bosqich o‘zgartirib borish mumkin.

Tez o‘zgaruvchan kartalarni kartografiyada dinamik kartalar deb yuritiladi va dinamik ma‘lumotlar bilan ishlashni qulaylashtirish uchun ham yuqoridagi ma‘lumotlarni chuqur tahlil qilish o‘ta muhimligini anglatadi. Masalan, ob-havo xaritalarida real vaqt ma‘lumotlari bilan ishlash.

Topografik shartli belgilarning elektron ko‘rinishlari raqamli topografiya, kartografiya va GIS texnologiyalarining rivojlanishi bilan yangi bosqichga ko‘tarildi. Ular nafaqat an‘anaviy xaritalar ma‘lumotlarini tahrirlashda, balki interaktiv va zamonaviy texnologiyalarga moslashishda ham muhim ahamiyatga ega. Elektron shartli belgilar yordamida yuqori aniqlik va samaradorlikka erishish mumkin. Bu yondashuv kartografiyaning barcha tarmoqlarida, jumladan, Karashunoslik, kartometriyada keng qo‘llaniladi, shuningdek, muhandislik geologiyasi, ekologiya va boshqa sohalarda ham foydalansa yuqori natija beradi.

Raqamli texnologiyalar yordamida o‘qitish nafaqat jarayonni samarali qiladi, balki talabalar bilimni chuqurlashtirish va ularni zamonaviy talablarga tez moslashishlarida katta yordam beradi. Shu bilan birga, bu yondashuv kartografik bilimlarini amalda tezkorlik bilan sinash imkoniyatini beribgina qolmasdan, amaliy ko‘nikmalarga ega malakali mutaxassis sifatida tayyorlashda ham muhim ahamiyatga kasb etadi.

Adabiyotlar ro`yxati:

1. Karshiboyevich, S.N. (2023). Pedagogical principles of improving the teaching methodology of the fundamentals of topography and cartography in innovative educational conditions. *Confrencea*. 8(1), 191-194.
2. Karshiboyevich, S.N. (2023, October). Theoretical principles of improving the teaching methodology of topography and cartography in the conditions of innovative education. In *E, Conference World* (No. 2, pp. 37-42).
3. Negmatov S.K., Eshmonova B. Abu Rayhon evolution of natural and natural sciences //international scientific conference “Scientific advances and innovative approaches”. – 2023. – т. 1. – №. 2. – с. 97-99.
4. Raxmonov D.N., Shafqarova M.X. “Geografiya axborot tizimlari” fanidan amaliy mashg`ulotlarni bajarish bo`yicha uslubiy qo`llanma. – T.: 2022, 5-8 b.